

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

A RAZÃO ÁUREA EM DIFERENTES REPRESENTAÇÕES: ADAPTAÇÕES PARA O GEOGEBRA

 DOI: 10.5281/zenodo.13916811

Weverton de Almeida Oliveira¹²¹

Maria Eduarda da Silva Arruda¹²²

Ellen Samara Maria Ferreira¹²³

Orientadora: Rosilângela Maria de Lucena Scanoni Couto¹²⁴

RESUMO

Este resumo visa apresentar os resultados preliminares de uma pesquisa em desenvolvimento que envolve a criação de uma sequência didática sobre a razão áurea, que favoreça a diversidade de representação matemática com suporte do geogebra, destinada ao Ensino Médio. O quadro teórico-metodológico discute a Teoria dos Registros de Representação Semiótica - TRRS, a Razão Áurea e o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular - BNCC. O método está estruturado em duas fases: a revisão da literatura que busca trabalhos alinhados ao tema de pesquisa com propostas de sequências didáticas para a elicitación de critérios que contribuam para a segunda

¹²¹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: weverton.oliveira@upe.br

¹²² Universidade de Pernambuco - UPE. E-mail: eduarda.arruda@upe.br

¹²³ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: ellen.samaraf@upe.br

¹²⁴ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: rosilangela.lucena@upe.br

fase, que é a elaboração da sequência didática. A busca resultou em duas sequências que estão em análise. As situações de uma dessas sequências estão passando por adaptações para serem executadas no geogebra, visto que originalmente não foram desenvolvidas para serem resolvidas com suporte desse software.

Palavras-chave: Razão áurea. Número de ouro. Retângulo áureo. TRRS. Geogebra.

INTRODUÇÃO

O interesse pela razão áurea e por suas formas de representação com suporte do geogebra, fez emergir a questão de pesquisa: "Quais critérios são necessários na elaboração de uma sequência didática sobre a razão áurea com o geogebra, que favoreça o uso registros de representação?". Segundo a Base Nacional Comum Curricular–BNCC (2018), “é importante a mobilização de diferentes registros de representação matemáticos no trabalho com conceitos matemáticos (...), empregando recursos e estratégias, entre eles as tecnologias digitais”. Este resumo tem por objetivo apresentar resultados preliminares de uma pesquisa em andamento que visa a criação de uma sequência didática sobre a razão áurea que favoreça a diversidade de representação matemática com suporte do geogebra.

REFERENCIAL TEÓRICO

Duval (2011) afirma em sua Teoria dos Registros de Representação Semiótica – TRRS, que a produção e as transformações de registros de representação são essenciais para diferenciar o conceito de sua representação. O trabalho com a razão e a proporção áurea favorece o uso de diferentes registros de representação. Desse modo, considere um segmento de reta AB, com C sendo um ponto pertencente a este segmento, tal que C é diferente de A e de B. Admitindo que o segmento AC possui medida maior do que a medida de BC, então temos que: $\frac{AC}{BC} = \frac{AB}{AC}$. Assim, teremos que estas razões são iguais a aproximadamente 1,618, o número de ouro(φ /phi). Tal número consta no retângulo áureo, cuja razão entre seus lados é igual à proporção áurea.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. Dividida em duas fases: a revisão da literatura para busca de sequências didáticas sobre o tema; e, a elaboração de uma sequência didática pautada nos critérios advindos da análise de conteúdo das dissertações do repositório do Programa de Mestrado para Professores de Matemática em exercício na Educação Básica – PROFMAT, que são desenvolvidas com foco no ensino de matemática para Educação Básica.

ANÁLISE DOS RESULTADOS

A Revisão da Literatura resultou de uma busca no repositório do PROFMAT, sendo identificados dois trabalhos, entre eles o artigo de Neves (s.d.), “A Razão Áurea com Régua e Compasso”. Neves (s.d.) explora o conceito de razão áurea desde a definição original de Euclides até os métodos de construção de figuras com régua e compasso. As representações identificadas nas situações, conduziu-nos à realização de adaptações das atividades para serem executadas, também por meio do geogebra. (Ver atividade: <https://www.geogebra.org/m/rngphkkq>).

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A atividade supracitada e adaptada para o geogebra, coloca em evidência os diferentes registros de representação de um mesmo conceito com ajuda do software, como defende a (BNCC, 2018). As alterações realizadas nestes registros, podem ser visualizadas simultaneamente quando se amplia ou se reduz o objeto construído, o que favorece a diferenciação do objeto de seu conceito (DUVAL, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das sequências didáticas das dissertações selecionadas na revisão da literatura está em andamento. Essa análise está contribuindo para identificar critérios relevantes à construção de uma sequência didática que trate da razão áurea no geogebra, com variedade de registros de representação. Há forte indício de que

mobilizar registros de representação por meio dos instrumentos de desenho e do geogebra favorece a apreensão do conceito em jogo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

DUVAL, R. **Ver e ensinar a matemática de outra forma: entrar no modo matemático de pensar: os registros de representações semióticas**. Organização de Tânia M. M. Campos. Tradução de Marlene Alves Dias. São Paulo: PROEM, 2011.

NEVES, A. A **Razão Áurea com Régua e Compasso**. Disponível em: <https://www.ime.unicamp.br/~aloisio/documentos/aurea.pdf>

SANTOS, L. M.. **Razão Áurea: abordagem histórica, aplicações e sua relação com Fibonacci**. 2020. 84 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020.